

orders de resultaten verbetert en dus de daartegenover betaalde overgelden in het debet van de resultatenrekening behooren te paraisseeren. Volontairsloonen worden berekend naar de kwalitatieve waarde van de bestede arbeid analoog aan hetgeen een arbeider daarvoor verdiend zou hebben.

Materiaalkosten.

De materiaalkosten moeten ten laste van de orders worden gebracht tot den marktprijs der materialen die gold op het moment, dat het materiaal voor zoodanige order moet worden ingedekt. De voor de materialen bestede prijs is een gevolg van inkooppolitiek en dus voor de calculatie van de productieve offers van geen belang. Het prijsverschil tusschen de hieruit volgende verwerkingsprijs en de aanschaffingsprijs moet separaat worden afgeboekt, waardoor het resultaat van de inkooppolitiek afzonderlijk zal blijken.

Indirecte kosten.

De indirecte kosten, zijn voor het meerendeel kosten van den staf en zijn constant. Voor zoover ze niet voor een bepaalde afdeling zijn, maar voor het geheele bedrijf, zal een modus zijn vast te stellen om ze over de afdelingen om te slaan, binnen de afdeling verdeele men ze over de orders naar rato van de bestede werkuren.

Kosten van verlichting, verwarming en d.g.l. taxeere men naar een normaal bedrag per jaar, de omslag naar afdelingen naar aantal lichtpunten, aantal radiatoren etc. In de afdelingen verdeele men naar werkuren over de orders. Het meer of minder uitgegeven dan het normale bedrag bringe men naar de resultatenrekening. Krachtverbruik verrekene men naar het per werktuig gemeten verbruik, per uur, naar de orders.

Alle verdere algemeene kosten behandle men naar dezelfde regelen, daarbij lettende op de vraag of ze constant zijn per jaar, ongeacht de bedrijfsdukte, of dat ze evenredig zijn aan het aantal productief bestede uren of aan het quantum productief-verwerkte materialen. De algemeene kosten als aangegeven naar kostenoorzaak over de orders verdeelende.

Hoogere kosten bij meer incidenteel gebruik.

Om dit te ontgaan combineere men cliëntenorders met gelijksoortige bewerkingen bij de verdeling der orders over de fabriek en krijgt men dus steeds grootere combinaties in gelijktijdige uitvoering. Dit laatste punt zal bij de behandeling van de inrichting meer practisch ter sprake te brengen zijn.

Daarover bestond trouwens, evenals over de algemeene kostenverdeling in onze bespreking niet veel meningsverschil, reden, waarom de algemeene kostenquestie in mijn rapport meer en passant besproken is.

Hoogachtend,

BEORDEELING DER INZENDINGEN

YLLÉN. U hebt een goede rapportvorm; ook is Uwe behandeling voldoende systematisch. Echter hebt U niet voldoende (behoudens even bij de modellen) gedacht aan de vervangingswaarde. Ook hebt U de economische invloeden, die den gebruiksduur bepalen buiten beschouwing gelaten, maar U noemt dat in de algemeene bespreking zonder meer. Dan geeft U vaak niet voldoende aan hoe de gebruiksduur en afschrijving te bepalen is. Bovendien hangt U bij de calculatie (hoewel goed opgezet) te veel aan de betaalde kosten en komt dus niet tot een kostprijs die als prijsvormingsbasis bruikbaar is. Kindertoelagen en d.g.l. goed behandeld. 6 punten.

ELLABE. Rapport zonder aanhef, een hoop tot bevrediging der cliënten drukt men in het rapport niet uit. U valt met de rentevereffening erg met de deur in huis en stelt Uw rapport zeer onsystematisch op. U moet punt voor punt behandelen.

Afschrijven over boekwaarde legt geen verband noch naar beschikbaar gestelde capaciteit noch naar verbruik van werkeenheden en is dus niet toepasselijk. Afnemende productiviteit regelt zich in den gebruiksduur, onderhoud in het betr. fonds. Kindertoelagen en d.g.l. zijn geen indirecte kosten en geen productie factoren. Machinekosten verrekent men naar machinekosten per uur naar de verbruikte werkeenheden; een opslag werkt zeer onregelmatig, vooral hier, waar veel handwerk voorkomt. 5½ punten.

CHANTECLAIR. Rapport als Ellabe, zoo ook de behandeling van de toelagen. U bedoelt als grootb. rekening „Berekende Volontairsloonen”. U rekent met een vermoedelijk aantal gebruiksuren, hoe formuleert U zulke vermoedens? Waarom gebruikt U de capaciteit niet, dat is een exact gegeven. De werkeenheden, die niet verbruikt worden gaan te loor en kunnen dus nooit indirecte kosten zijn. U vergeet, dat U niet persé alle uitgaven behoeft op te rekenen. Modellen hebben geen langen duur en worden niet opgebruikt. U spreekt van een techn. afschrijving in verband met productie naast een econ. afschrijving, die U als indirecte kosten verrekent bij een zelfde activum. Die twee afschrijvingsmethoden zijn alternatieven en de afschrijvingsmethode behoeft geen verband te houden met de calculatiemethode, hoewel er een groot verband bestaat tusschen werkeenheden en machine-uren. Erg onsystematisch en verward in de toepassing. 5 punten.

TRIAL. Rapport lijdt erg aan schuchterheden. Afschrijving over de boekwaarde als Ellabe. Vervangingswaarde laat U buiten behandeling. Modellen als Chantclair. U onderscheidt niet technische en economische invloeden op den gebruiksduur en haalt de calculaties en afschrijfquesties door elkander. Of U veel afschrijft behoeft niet tot een hoogen kostprijs te voeren. Kostprijs is de som van normaal benodigde offers en niet een recapitulatie van uitgaven of resultatenrekeningposten.

Rente over het geïnvesteerde kapitaal (wel 'n offer) verrekent U niet. Alle gietkosten kunt U niet naar het gewicht berekenen. Materialen naar inkoopprijs berekenen in verband met aankopen voor langen tijd geeft geen inzicht in inkooppolitiek. Vergelijk voorts uitwerking. 4½ punten.

3013. Rapportvorm is niet fraai.

Afschrijven naar gebruik kunt U alleen als de werkeenheden niet verloren gaan bij niet-gebruik, bij zoo'n zandsput komt U nooit afgeschreven. Afschrijven naar boekwaarde als Ellabe. Reserve voor uitvindingen buiten kostprijs om zou gaan, maar ik vind afschrijven (zonder kostenverrekening) in elk geval gezonder. Uw levensduurbepaling toetse U aan uitwerking.

Calculatie te veel opgezet als uitgavenrecapitulatie, U vergeet dat ze dient voor baseeren prijsstelling en dan moet U anders redeneeren, vergelijk uitwerking, U ziet de zaak niet voldoende bedrijfseconomisch, waardoor de portée der questies niet behandeld wordt. 4½ punten.

BOEKBEORDEELING

Dr. B. G. Escher. De Methode der grafische voorstelling. Vakbibliotheek van de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam. 1924. 122 blz. met 64 figuren.

Terwijl in ons land nog steeds geen doelmatig leerboek voor de statistiek in het algemeen bestaat ¹⁾, is onlangs een uitne-

¹⁾ Het bekende werk van *prof. Verrijn Stuart*, hoe voortreffelijk ook, is daarvoor veel te omvangrijk en bevat bovendien te veel de resultaten der statistiek en te weinig de methodes om deze te verkrijgen. Alles wat er verder in onze taal bestaat, is ondeugdelijk.

mend werkje verschenen over een onderdeel der statistische techniek, n.l. de verschillende soorten van grafische voorstellingen en de methodes om ze samen te stellen, van de hand van prof. *Escher*, het werkje, dat hierboven vermeld is.

Had prof. *Holwerda* in zijn artikelenreeks in „Administratieve Arbeid” van September 1923—Maart 1924 reeds een uitvoerige studie op dit gebied gegeven die ook als leerboek verdiende te worden uitgegeven, prof. *Escher* verschaft ons thans een dergelijk leerboek in werkelijkheid en bewijst aldus aan de statistiek een grooten dienst, doordat hij aan de velen, die tegenwoordig statistisch werk moeten verrichten — terecht zegt hij in zijn voorbericht, dat geen enkel groot bedrijf meer daarbuiten kan — een waardevol hulpmiddel in eigen taal schonk, dat tot dusverre slechts in een vreemde taal beschikbaar was. En hij heeft wel enkele der buitenlandse werken tot model genomen, maar ze volstrekt niet slaafs nagevolgd, integendeel eelt Nederlandsch werk geleverd.

Het bevat een systematische indeeling der grafieken, zooals die kunnen voorkomen, en wel gebaseerd op het principe van voorstellingen met resp. één, twee en drie variabelen en combinaties daarvan, met daaraan toegevoegd een aantal wenken voor de praktijk en een aantal voorbeelden. Onder de grafieken met het principe van één variabele vallen de lijn-, staaf-, ster-, cirkel-, spiraal- vlakdiagrammen en de stereogrammen; tot die met twee variabelen de gewone en de logaritmische curven, de pool- en de driehoekskoördinaten; tot die met drie variabelen de topografische kaarten en de isoplethen.

Wat bij het doorzien dezer inhoudsopgave direct treft, is het meermalen reeds door ons geconstateerde feit, dat in ons land door de geringe ontwikkeling der statistische wetenschap nog niet eens een vaste terminologie bestaat. De benamingen, die wij hier n.l. aan de verschillende soorten van diagrammen geven, zijn niet die, welke in het boekje van prof. *Escher* voorkomen, maar die, welke wij gewoon zijn te gebruiken. Hij noemt b.v. wat wij als „staaf”diagrammen aanduiden, „strook”diagrammen, enz. Wellicht zal het boekje, nu het in handen van vele beoefenaren zal komen, het verkrijgen van een vaste terminologie bevorderen.

Van alle grafieken wordt aangevallen, in welk opzicht zij al dan niet doelmatig zijn en in welke gevallen zij dus kunnen worden gebruikt, en hoe zij worden samengesteld. Het meest heeft ons hierbij gefrasseerd, wat de schrijver mededeelt over de driehoekskoördinaten, die in staat stellen drie gegevens te combineeren; deze tot dusverre in de statistiek niet gebruikte methode verdient zeer de aandacht der statistici en zal in de toekomst bij hen zeker wel toepassing vinden.

Over het algemeen zijn wij het zoowel met de beschouwingen als met de praktische wenken van den schrijver geheel eens. Niettemin veroorloven wij ons een paar bescheiden opmerkingen.

Het is jammer, dat de schrijver niet wat meer voeling met de eigenlijke statistiek heeft gehouden; wellicht zou dat op de voorbeelden, die hij geeft, wel eenigen invloed hebben gehad. Voor zoover deze niet aan de natuurwetenschappen of de techniek zijn ontleend, zijn zij bijna alle uit Indische bedrijven verzameld. Dit is natuurlijk op zichzelf geen bezwaar, al zouden voorbeelden uit de Nederlandsche statistische praktijk allicht iets grooter nut kunnen doen.

Maar hier en daar zou men gaarne ook eenige statistische beschouwing of toelichting hebben gewenscht, of laten wij liever zeggen, zouden wij iets meer hebben willen lezen over de resultaten, die door grafische voorstellingen voor de statistiek te verkrijgen zijn. Vooral hebben wij hierbij het oog op het gedeelte over de curven. Geheel onbesproken is hierbij b.v. gebleven het eigenlijke statistische nut der curven, n.l. dat zij in staat stellen verband tusschen verschijnselen aan te toonen,

indien n.l. hun curven hetzij evenwijdig of juist tegengesteld loopen. Voorts missen wij noode eenige aanwijzingen over het aantal curven, dat in één voorstelling nog kan worden opgenomen zonder haar onduidelijk te maken, en welk nut het gebruik van verschillende kleuren daarbij kan opleveren, al is het begrijpelijk, dat wegens de kosten voorbeelden met kleuren achterwege moesten blijven; de schr. geeft als voorbeelden ook slechts figuren met één lijn. En eindelijk hadden wij ook gaarne statistische voorbeelden van de logaritmische curve aangetroffen; men gebruikt haar o.a. voor voorstelling van de vermogens- en van de inkomensvorming en van geld- en wisselkoersen in de valuta-arme landen. En wat de „strookdiagrammen” betreft zou, naar onze meening, op haar plaats zijn geweest een waarschuwing tegen het opstapelen van gegevens in een samengesteld diagram, omdat de hoogtelijn der hoogere lagen niet wordt bepaald door hun eigen hoeveelheid, maar door die der onderste laag, zoodat alleen van deze laatste en van het totaal de stijging en daling juist kan worden waargenomen en men, wil men die van de tusschenliggende ook zien de verschillende strooken liever naast elkaar moet plaatsen.

En als wij dan ten slotte nog een tweetal opmerkingen zouden mogen maken, dan zouden het deze zijn: 1a. dat wij het niet eens zijn met wenk 5, dat een grafiek ook de numerieke waarden moet bevatten; integendeel, die waarden behooren in een tabel thuis; de grafiek behoeft alleen een globaal beeld te geven; de schaalverdeling geeft omtrent de grootte der getallen aanwijzing genoeg; wie ze nauwkeurig wil weten, raadplege de tabel; het bijplaatsen van getallen leidt de aandacht af van de voorstelling, waarom het te doen is. Natuurlijk zijn hierop wel uitzonderingen mogelijk met het oog op de praktijk, maar de regel moet zijn: géén getallen.

En 2e dat de opmerking op blz. 32, dat het gevoel moet zeggen, welke verhouding de schalen op abscis en ordinaat moeten hebben, wel wat krasser had mogen geformuleerd zijn, als een waarschuwing n.l., dat men met de keuze der schalen zeer gemakkelijk een tendenz in de voorstelling kan leggen, haar kan verslappen of versterken naar willekeur, terwijl in de statistiek elke tendenz uit den boeze is.

De schrijver beschouwde deze opmerkingen geenszins als een kritiek, doch slechts als een bewijs van belangstelling in zijn werk en als een bewijs, dat wij het met aandacht hebben gelezen. Wij wenschen het in veler handen en verwachten ervan een groote verbetering in de techniek der grafieken vooral in het particuliere bedrijf, welke dikwijls al te veel wenschen overlaat, en niet minder een aanmoediging tot een grooter gebruik van deze methode dan tot dusverre gewoonte was.

VAN ZANTEN

**Rotterdamsche Vereeniging van assistenten van het
Nederlandsch Instituut van Accountants**

Men verzoekt ons mededeeling te doen van de oprichting van bovengenoemde Vereeniging. Wij voldoen daaraan gaarne.

Het adres van den 1sten Secretaris is:

J. M. Holtes, Tuindorp Vreewijk, Boogjes 6, Rotterdam.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Verzameling van wetsartikelen betreffende het handelsrecht, door *Mr. Dr. M. Spaander* uitgave van *P. Noordhoff*, Groningen, prijs f 2.25.